

Erweiterung des persönlichen Kompetenzprofils

Puls - Struktur - Cycle

oder

Wie behält man den Überblick?

Grundlegende **Begrifflichkeiten** :

Puls

Struktur

Cycle

Synonyme:

Time;
Metrum;
betonte und unbetonte
Taktzeiten;

Synonyme:

rhythmische Unterteilung;
rhythmische Feinstruktur;
Mikrotiming;

Synonyme:

Formbewusstsein;
2-4-8 taktige Form;
Loops,;
musikalische Form;
Periodik;

Instrumente:

Bassdrum
Brust (Bodypercussion)

Instrumente:

Hi-Hat/Ride
Handfläche/Schnipsen
Gitarre-Strumming

Instrumente:

Cycles können auf allen
Instrumenten durch Fills,
Drumbreaks oder ähnlichem
definiert werden.

Puls

Struktur

Cycle

Played by Albert King

Einer der 3 großen
Bluesgitarren Kings:
B.B. King
Albert King
Freddy King

Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Albert_King_1978.jpg#/media/File:Albert_King_1978.jpg

Anhand des Songs:
Everybody wants to go to heaven
Written by: Don Nix
Universal Music Publishing Group

Puls

Struktur

Cycle

Puls

Die Bassdrum in Kombination mit der Snare ergibt den Puls des 6/8 Taktes. In diesem Fall sind es die Zählzeiten 1 und 4.

Puls

Struktur

Cycle

Struktur

Das Strukturgebende Instrument ist am Drumset zumeist die HiHat oder auch das Ride-Becken. Bodypercussionstechnisch kann man sich mit Fingerschnipsen oder den aneinandergeriebenen Handflächen abhelfen.

Puls

Struktur

Cycle

Cycle

Ein Cycle entsteht durch Einbringen eines Fills, oder auch einer Variation des Rhythmus. Im Beispiel sieht man eine 2 taktige Groove.

Puls

Struktur

Cycle

Beispiel eines 8-taktigen Cycles welcher durch ein Drumfill definiert ist

Die Puls-Struktur-Cycle Analyse

Die PSC-Analyse stellt eine kurze Zusammenfassung eines Songs dar.

Die Wichtigsten Infos zum Song wie:

Tempo, Taktart, rhythmische Feinstruktur und die musikalische Form passen auf eine Seite:

Durch die Vereinfachung wird das Musizieren eines Liedes übersichtlicher.

Das bewirkt Sicherheit beim Musik machen, unabhängig davon ob man
Teil eines Ensembles ist oder die ganze Sache anleitet.

Beispiele

Lovefool:
Der Hit von der Band
The Cardigans (1996)

Jetzt wieder aufgewärmt
von Lovefool (2021)

Puls - Struktur - Cycle

Song: Lovefool

as played by twocolors
Bandpraktikum 1

$\text{♩} = 123$

Puls

Struktur

Cycle

Refrain + Strophe

TAG

REFRAIN (1x) - Strophe (4x) - TAG - Refrain (2x) - Refrain mit Instrumental (2x) -
Strophe (4x) - TAG - Refrain (2x) - Refrain mit Instrumental (2x) - Bridge (2x) -
Refrain mit Instrumental (4x)

<https://www.youtube.com/watch?v=nbc7S3hWlqk>

Beispiele

L.O.V.E.

Ein Medium-Swing Stück
in sehr entspannter
Sinatra Fassung

Puls - Struktur - Cycle

Song: L.O.V.E.

as played by Frank Sinatra
Bandpraktikum 1

Medium Swing

♩ = 150

Puls

Struktur

Cycle

Hier moduliert der Song einen Halbton nach oben.
Das Trompetensolo ist in Ab-Dur über die Strophenform.

Ihre Puls-Struktur-Cycle Analyse

enthält

Puls

Struktur

Cycle

- Taktart
- Tempo
- Betonung
- binär oder ternär

- Die rhythmische Feinstruktur
 - Achtel
 - Achteltriolen
 - Sechzehntel

- Auskunft über die Form
- wiederholende Formen
- Kadenz

Hilfreiche Werkzeuge/Tips (generell: OHR und HIRN ;-)

- Online Metronom z.B.:
- www.musicca.com

- genaues Hinhören (OHR ;-)
- Die Rhythmik eines Songs in Bezug zum Puls setzen

- Kadenzwissen z.B.:
- Akkordfamilienzettel

Und eine
Bewegungssequenz